

GLPK_BACSU

YJLD_BACSU

RL7_BACSU

PYRG_BACSU

CATA_BACSU

MURA1_BACSU

CISY2_BACSU

MTNK_BACSU

DBH1_BACSU

SALA_BACSU

YJLC_BACSU

CYPX_BACSU

YVMA_BACSU

